

DREPTURILE OMULUI IN CONTEXTUL ACTUAL

HUMAN RIGHTS IN THE CURRENT CONTEXT

DOBOȘ Georgiana,

Doctorandă, USM

CZU: 341.231.14:342.72/.73:343.21/.23

DOI: 10.5281/zenodo.6631291

Summary

In this article I chose to speak about the human rights which are being trampled on all over the world. At the end of this article I would like to make known a case which astonished everybody, being one of the biggest failures of Romanian Justice. It is about the Tundrea case, the man who stood behind bars for over a decade, although being innocent.

If we look around us, in the environments in which we conduct our daily activities, when we leave the house, regardless of the destination, being that to work, to school, to Church etc and while looking around we ask ourselves: What do we see? And by what are we surrounded? We will arrive to the conclusion that we are surrounded by rights: the right to live, to health care, the right to learn, to defend yourself, the right to believe and follow any religion, to work, the right to freedom, the right to mental and physical integrity, the right to information, all of them being mentioned in the Constitution at Chapter II Fundamental Rights and Liberties.

We are also surrounded by liberties: Individual liberty, liberty of conscience and the freedom of speech, the last being restricted to a certain amount along with the right to freely express your thoughts, beliefs and opinions which should have been sacred, unfortunately we can no longer benefit from them as they are being restricted due to this virus called Covid-19.

Keywords: *human rights, the Țundrea case, The Constitution of Romania, rights, Covid-19*

Calea spre adevăr, destin umbrit de nedreptate.

Cine? Și de ce, ne ia dreptul la libertate?

Oare, suntem atât de ne semnificativi pentru societate?

Împrumutată din Germania, noțiunea „drepturi fundamentale” a devenit operatorie începând din momentul în care drepturile omului au început să fie protejate juridic prin reglementarea lor constituțională. Mult timp, în Franța, această funcție de protecție era asumată prin lege, care consacra ceea ce se numea „libertățile publice”.

Conceput de Școală modernă a dreptului natural, grație moștenirii filosofice a stoicismului, creștinismului, apoi a nominalismului, „drepturile omului”, considerate naturale prin metafizica subiectivistă a Luminilor și proclamate ca atare de Declarația de la 1789, declarația drepturilor omului și ale cetățeanului (în franceză Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) este cartă fundamentală prin care la data de 26 august 1789 au fost puse, în Franța, bazele democrației moderne,

adoptat de către Adunarea Constituantă, a influențat toate instituțiile politico-juridice europene de-a lungul timpului.

Declarația cuprinde un preambul și 17 articole, care combină dispozițiile privind drepturile a trei categorii de persoane: „drepturile oamenilor” (francezi, străini sau inamici) - articolele 1, 2, 3, 4, 7, 9 și 10, „drepturi ale cetățenilor” (cetățeni francezi), care reamintesc și întăresc libertățile civile - articolele 6 și 14 și „drepturi ale societății” (națiunea franceză), care sunt componente constituționale - articolele 13, 15 și 16.

Drepturile omului au fost introduse în Franța în dreptul pozitiv sub denumirea de „libertățile publice”; această cedează din ce în ce mai mult teren, după câțiva ani, unei alte denumiri, aceea de „drepturi fundamentale”. Această revoluție terminologică reflectă trecerea de la statul legal la statul de drept: de-a lungul secolului al XIX-lea până la cel de-al Doilea Război Mondial, legea era aceea care asigura, sub sancțiunea judecătorului ordinar, rolul de sanctuar al libertăților publice împotriva atingerilor susceptibile de a emana de la autorități; ulterior, Constituția și convențiile internaționale privind drepturile fundamentale sunt cele care își asumă aceeași funcție de protecție cu ajutorul jurisdicțiilor constituționale și supranaționale împotriva încălcărilor autorităților legislative, chiar constituționale.

Germania, impune astfel vocabularul său în folosirea tematicii drepturilor omului, prin expresia „drepturi fundamentale”, folosită expres în Legea fundamentală din 1949 și importată ulterior în Franța.

Introducerea în Franța a expresiei „drepturi fundamentale” datează din anul 1970. Dreptul pozitiv rămâne în schimb fidel terminologiei tradiționale, aceea de „libertăți publice” sau de „drepturi ale omului”.

Noțiunea de drepturi fundamentale are două accepțiuni fundamentale. Ea desemnează, mai întâi, pe plan substanțial, drepturile și libertățile ce aparțin individului, care formează primatul ontologic al ființei umane în societate și în grupul din care face parte. Pe plan formal apoi, drepturile fundamentale sunt drepturi și libertăți care se impun puterii legislative, executive și jurisdicționale, pentru că ele sunt protejate de constituția statului și tratatele la care acesta este parte. Drepturile fundamentale au cunoscut o evoluție ascendentă, putându-se vorbi de adevărate generații de drepturi.

Expresia „drepturi economice, sociale și culturale” aparține dreptului internațional. Ea desemnează drepturile protejate prin unul dintre cele două Pacte ONU din 1966.

Drepturile *economice*, nodul dur al acestora, reprezentate de dreptul de proprietate și libertatea profesională, au fost consacrate destul de devreme prin instrumente interne, al căror scop era de a proteja drepturile civile și politice. Ele se leagă astfel de ideologia liberală și individualistă pe care o cuprind primele declarații, cea americană din 1776 și cea franceză de la 1789, în aceasta din urmă, dreptul de proprietate figurează ca „inalienabil și sacru”.

În ceea ce privește drepturile *sociale*, a căror finalitate este de a proteja muncitorul și de a aduce o mai mare protecție socială, formează ceea ce se cheamă a „doua generație” de drepturi. Ele își au originea în revoluția industrială.

Cu privire la drepturile *culturale*, cele care au fost consacrate prin Pactul de la 1966, acestea cuprind mai ales dreptul la educație, dreptul de a participa la viața culturală, dreptul de a beneficia de progresul științific, dreptul la protecția proprietății literare și artistice.

Drepturile omului sunt protejate ca drepturi legale de legile naționale și internaționale. Aceste legi au fost elaborate după al Doilea Război Mondial, culminând cu adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la Paris în 1948.

Drepturile omului sunt calcate în picioare ori unde ai privi, în întreaga lume.

Dacă privim în spațiul natural, în mediile în care ne desfășurăm activitățile cotidiene, atunci când plecăm de acasă, spre diferite puncte, la serviciu, la școală, la biserică, etc. și ne punem întrebare, când ne uităm în jurul nostru: Ce observăm? Și de ce suntem înconjuțați? vom ajunge la concluzia, că suntem înprejmuiți doar de drepturi: dreptul la viață, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la învățătură, dreptul la apărare, dreptul la religie, dreptul la muncă, dreptul la libertate și la integritatea fizică și psihică dreptul la informație, prevăzute de altfel și în Constituția României la Titlul II. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale în cap. II la Drepturile și libertățile fundamentale, dar și de libertăți: libertatea individuală, a conștiinței, de exprimare, care cea din urmă, este foarte accentuată, în situația actuală, libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile și din păcate nu mai putem beneficia de aceste drepturi, deoarece ele ne sunt îngădite și modificate în mare măsură de acest virus numit Covid-19.

Raportul anual al Amnesty International dezvăluie o imagine întunecată: în contextul pandemiei de coronavirus, drepturile omului sunt luate în batjocoră.

În multe părți ale lumii, criza Covid-19 a accentuat inegalitatea, discriminarea și opresiunea. Organizația pentru drepturile omului atrage atenția că au avut de suferit mai ales grupurile sensibile, precum persoanele cu boli cronice, refugiații, angajații din sectorul medical, minoritățile, precum și femeile și fetele.

“Milioane de oameni au suferit în ultimul an masiv din cauza pandemiei și a urmărilor acesteia, fără ca guvernele din lumea întreagă să le protejeze drepturile fundamentale”, a afirmat șeful AI Germania, Markus N. Beeko. “Numeroase țări au abuzat de criza coronavirus pentru a anula și mai mult principiile statului de drept și a limitat și mai puternic drepturile civice sau nu i-au protejat suficient pe cei aflați în grupe speciale de risc și pe angajații din sistemul medical.”

Raportul A.I. mai constată în numeroase regiuni sporirea cazurilor de violență domestică, victime fiind preponderent persoanele de sex feminin. Pentru femei, dar și pentru persoane homosexuale și transsexuale, multe oferte de ajutor nu ar

mai fi fost disponibile. În cel puțin 24 de țări, Amnesty a documentat cazuri cu “acuzatii credibile” de arestare a unor persoane din cauza orientării sau identității lor sexuale - o creștere de 16% față de anul precedent.

Epidemia de Covid-19 a obligat Statele să adopte măsuri pentru combaterea efectelor acesteia, unele mai drastice, altele mai relaxate, în funcție de modul în care Guvernele s-au raportat la problemele de ordin sanitar, economic sau social.

Toate aceste măsuri însă au avut ca efect comun restricționarea anumitor drepturi și libertăți individuale, astfel cum sunt ele garantate prin Convențiile internaționale, în special Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În România, Decretul nr 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență, prelungit prin Decretul nr. 240 din 14.04.2020 a instaurat restrângerea graduală a unor drepturi fundamentale cum ar fi : libera circulație, dreptul la viață intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la învățătură, la libertatea întrunirilor, dreptul de proprietate privată, liberatea economică și altele asemenea. La nivel individual, implementarea acestor măsuri trebuie să genereze o reflecție asupra echilibrului dintre drepturile și libertățile individuale și interesele sociale menite a proteja populația. De altfel, putem vedea zilnic în diverse colțuri ale lumii (SUA, Germania, Austria, Franța) reacții ale oamenilor generate de nevoia de protejare a drepturilor și libertăților individuale în fața restricțiilor implementate de state.

O mențiune specială privește libertatea de exprimare și informare. Astfel, Consiliul Europei subliniază importanța jurnaliștilor profesioniști și rolul acestora în transmiterea de informații prompte, din surse credibile. Forul european avertizează însă că în preluarea informațiilor, jurnaliștii nu se pot baza doar pe comunicările oficiale, întrucât aceasta ar putea conduce la cenzură și la înlăturarea îngrijorărilor legitime. Media, profesioniștii în domeniul medical, societatea civilă și publicul larg trebuie să fie capabili să critice autoritățile și să analizeze modul lor de răspuns la criză. Orice restricție cu privire la un anumit subiect, închiderea surselor de media sau blocarea accesului la anumite platforme de comunicare online impune o analiză aprofundată și nu poate fi justificată decât în cazuri excepționale.

Plecând de la ideea comună pe care o regăsim la capitolul II, atât în Constituția României cât și în Constituția Republicii Moldova, referitoare la drepturile și libertățile fundamentale regăsite în articolele 22 implicit 24, unde ne este prezentat ca fiind garantat dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, faptul că nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant sau că pedeapsa cu moartea este interzisă. Aș vrea să va fac cunoscut un caz care a uluit o lume întreagă, deoarece a fost una dintre cele mai mari gafe a justiției din România. Este vorba de cazul Țundrea, omul care a stat după gratii peste un deceniu, deși era nevinovat. Bărbatul a fost condamnat pentru că ar fi violat, infracțiune, găsită în codul penal al României, partea specială, art.218 și ucis, art.188 intitulată, omorul, o fată de treisprezece ani. Când, într-un târziu, s-a aflat adevărul, omul a murit. Nu a mai apucat să se bucure de libertate, dar a rămas în istoria justiției. Cazul său este considerat cea mai mare greșeală judiciară după 89.

Țundrea acel om nevinovat care a stat doisprezece ani în închisoare, pentru o crimă pe care nu comisese. Până la urmă, un procuror a descoperit adevărul, iar Țundrea a fost eliberat din penitenciar. În data de 16 iunie 1992, Mioara Gherasie, o fată în vârstă de treisprezece ani, din localitatea gorjeană Pojogeni, a fost găsită moartă pe malul unui pârau din localitate. Minora avea capul spart cu o piatră, iar medicii legiști au constatat că fusese violată. Marcel Țundrea, vecinul victimei, a fost arestat și ulterior, trimis în judecată, în urma anchetei care a fost condusă de procurorul Ion Diaconescu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj unde instanțele de judecată l-au găsit vinovat, iar Țundrea a fost condamnat la douăzeci și patru de ani de închisoare pentru această faptă oribilă. După doisprezece ani Țundrea nu s-a dat bătut și a continuat să trimită, din spatele gratiilor, numeroase memorii și cereri de revizuire a dosarului său. Doisprezece ani mai târziu, procurorul Emil Moța află versiunea lui Țundrea cu privire la crima de care a fost acuzat și a dat curs uneia dintre cererile lui Țundrea, prin care cerea să se efectueze testul ADN. De menționat este că în România, testul ADN s-a putut efectua în mod oficial după anul 2002. Procurorul a dispus deschiderea dosarului și administrarea acestei probe. Astfel, în dosarul crimei se găseau anumite probe, printre care și un tampon cu secreții vaginale recoltate din trupul victimei în momentul efectuării necropsiei. Acestea au fost trimise la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” din București, care a constatat prezența a două tipuri de ADN, cel al minorei și cel al violatorului. Anchetatorul a dispus deshumarea cadavrului pentru a se lua probe în vederea stabilirii cu exactitate a ADN-ului victimei. Celălalt tip de ADN descoperit nu a corespuns cu cel al lui Marcel Țundrea și, astfel, a fost descoperită una din cele mai mari gafe judiciare din România. Țundrea a fost eliberat din închisoare în anul 2004, dar după trei ani a murit în urma unei afecțiuni pulmonare pe care ar fi căpătat-o în spatele gratiilor. Adevăratul criminal, a fost condamnat după 20 de ani, oamenii legii au extins investigațiile și au constatat că ADN-ul îi aparține lui Gheorghe Avram, cel care fusese ultimul om care văzuse victima în viață și se afla și el în cercul de suspecți din momentul comiterii crimei. Cercetările în cazul crimei din anul 1992 au fost reluate, dar dosarul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Gheorghe Avram a fost trimis în judecată în anul 2011, după aproape 20 de ani de la comiterea crimei. După un an, acesta a fost condamnat la 25 de ani din închisoare. O nouă crimă comisă de criminalul lăsat liber, incompetența procurorului Ion Diaconescu care a investigat crima din anul 1992 avea să coste încă o viață suprimată de criminalul Gheorghe Avram, care ar fi trebuit să se afle în spatele gratiilor. În luna ianuarie 1995 a avut loc o altă crimă în Pojogeni. Mircea Călescu lucra la Bârsaști și abia ce-și luase salariul și mai primise o sumă pentru a le-o da unor colege de serviciu. Nu a trecut mult timp și Avram l-a așteptat pe Mircea Călescu acasă și l-a lovit cu parul în cap atât de puternic încât i-a storcit capul. Ucigașul a fost dat de gol de o bancnotă de 10 lei pe care a fost identificată o serie care coincidea cu cea de pe banii furați. Avram a fost eliberat în anul 2009, deși mai avea un rest de executat din pedeapsă.

Din păcate în ziua de astăzi, asistăm la tot mai multe erori judiciare, din care observăm că simțul responsabilității ne este tot mai străin, nu își mai asumă nimeni răspunderea pentru greșelile comise. Sunt infracțiuni, cum este cazul lui Țundrea, unde există persoane vinovate care scapă nepedepsite, rezultând ulterior și lezarea victimelor infracțiunii. Din păcate în unele cazuri dreptul la un proces echitabil ține de o lume paralelă, neatină, poate de unii. Într-adevăr acest drept este nou în formularea sa, dar el nu este nou în existența sa. Sub această denumire, așa cum rezultă din cercetarea bibliografică efectuată, este înscris pentru prima dată *expressis verbis* în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, prin intrarea în vigoare a Anexei la Protocolul nr.11 adițional la Convenție, care a inserat ca titlu al art.6 “Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public și într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptată împotriva sa”.

Referințe Bibliografice:

1. Noul Cod Penal, Noul Cod de Procedură Penală: Editura Hamangiu, 2016.
2. Constituția României și legislația conexasă: Editura Universul Juridic, București, 2014.
3. Constituția Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 78, art. nr. 140 din 29.03.2016.
4. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.

Resurse Web:

1. Drepturi fundamentale. Legea de la A la Z. [citat 12.01.2022]. Disponibil: <https://legeaz.net/dictionar-juridic/drepturi-fundamentale>
2. Impactul negativ al crizei coronavirus asupra drepturilor omului. [citat 12.01.2022]. Disponibil: <https://www.dw.com/ro/impactul-negativ-al-crisiei-coronavirus-asupra-drepturilor-omului/a-57117475>
3. Parlamentul Republicii Moldova. [citat 12.01.2022]. Disponibil: <https://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx>
4. ȚUNDREA, cel mai nedrept caz din istoria justiției din România: În timp ce nevinovatul a stat în pușcărie 12 ani, ADEVĂRATUL criminal va fi eliberat după 5 ani de închisoare. Mediafax.ro [citat 12.01.2022]. Disponibil: <https://www.mediafax.ro/social/tundrea-cel-mai-nedrept-caz-din-istoria-justitiei-in-romania-in-timp-ce-nevinovatul-a-stat-in-puscarie-12-ani-adevaratul-criminal-va-fi-eliberat-dupa-cinci-ani-de-inchisoare-16734366>